

English version below

Ave zancuda de cuello largo. Fragmento de pintura mural procedente de San Pedro de Arlanza

Nº inventario: 287 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura mural](#)

Datación: post. 1200

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Romanesque

Dimensiones: 210,3 x 280,9 cm. Con marco: 234,95 x 304, 8 cm.

Técnica: [Fresco](#)

Iconografía / Tema: [Ave](#)

Procedencia: [Monasterio de San Pedro de Arlanza](#) (Hortigüela, España)

Emplazamiento actual: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1938.124

Historia del objeto

Se trata de uno de los diversos fragmentos que formaban parte del conjunto mural que ornó la capilla del tesoro del monasterio benedictino de San Pedro de Arlanza (Burgos). En la primera década del siglo XX fue descubierto, tras el derrumbamiento de la escalera de comunicación entre los pisos bajo y alto del claustro procesional, bajo un revoque en las paredes, un conjunto de pinturas murales que desde ese momento fue considerado como uno de los ejemplos más interesantes de la pintura tardorrománica en España (Chapée, 1912, pp. 380-381; Huidobro, 1912, p. 381). Pinturas de gran expresividad que llevan al muro el preciosismo de los bestiarios y manuscritos iluminados. En este caso, habrían de tener estrecha vinculación con el papel histórico y legendario que encierra el monasterio, los orígenes de la corona de Castilla, y las leyendas en torno al conde Fernán González y su esposa Doña Sancha.

En ese momento el monasterio se encontraba en ruinas: "...yace destruido y maltrecho, hundidas en el polvo sus bóvedas, desmantelada su iglesia, mudo su campanario cerradas e impracticables la mayor parte de sus puertas..." (García Concellón, 1894, pp. 56-58). A pesar del deterioro del conjunto monástico, las fotografías de Photo-Club Burgos (Archivo Diputación Provincial de Burgos) nos muestran detalles de las pinturas in situ, antes de que, a fines de la década de 1920, Alejandro Valcárcel Barbadillo, hijo de la propietaria del monasterio, Carlota Barbadillo, procurara su venta. Primero trató de recabar la atención de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Dirección General de Bellas Artes, al objeto de que el Estado comprara el conjunto mural que aún se preservaba en la capilla palatina del monasterio, situada sobre la sala capitular, en el primer piso

de la Torre del Tesoro. Sus misivas fueron especialmente insistentes en 1924: “Como desde el año pasado el deterioro es cada vez mayor amenazando no quedar nada por los continuos desprendimientos de la cal donde se hallan las pintadas es urgente una resolución razón por la cual se establece un plazo y terminado este sin que el Estado haya dado una respuesta afirmativa de compra, entenderse que renuncia a ellas, abandonando el derecho de tanteo y quedando dicha Ilma. Señora Doña Carlota Barbadillo mi representada dentro de los trámites legales de haber dado conocimiento con arreglo a la ley de Enero de 1923 pudiendo disponer de ellas y enajenarlas si algún postor o comprador tuviere o se presentase” (Instancia dirigida por Alejandro R. de Valcárcel y Barbadillo al Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 24 de julio de 1924) Parece que la lenta tramitación en los despachos de Madrid de este asunto le llevó a desestimar esta opción y optó por vender las pinturas a particulares. (Martínez Ruiz, 2008, p. 99).

El arquitecto [Josep Gudiol](#) medió en la operación de adquisición, despegue de las pinturas y su traslado a lienzos, con el objeto de venderlas a colecciones norteamericanas; razón por la cual aquellas pinturas que ornaron en su día la capilla palatina de Arlanza acabaron dispersas en distintas colecciones. Dos son los ejemplares que conserva The Cloisters, sección de arte medieval del Metropolitan Museum of Art de Nueva York: un [Dragón](#) y un [León](#). Otros fragmentos del conjunto mural de Arlanza se encuentran en el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, este que nos ocupa: [Zancuda de cuello largo](#), y siete fragmentos de la misma procedencia actualmente forman parte de la colección del [MNAC, Barcelona](#) –la mayoría de estos adquiridos por Josep Gudiol en 1943 y donados por éste al MNAC en 1973–.

En esta operación que llevó a la venta de las pinturas, y final exportación de parte importante del conjunto, fue importante el papel desempeñado por el historiador del arte Walter W. S. Cook, cuya expedición arqueológica por tierras castellanas en 1927 le llevó, entre otros lugares, a Arlanza, donde pudo contemplar las pinturas en su emplazamiento original; poco tiempo después tuvo lugar el desmantelamiento del conjunto. En 1929 Cook anunciaba a James J. Rorimer, conservador de arte medieval del Metropolitan Museum of Art de Nueva York que después sería director del mismo museo, que las pinturas murales ya estaban arrancadas y que probablemente serían destinadas a un museo español. Desde la prensa española se denunció que unos individuos habían comprado los murales de Arlanza por 10.000 pesetas. Lo cierto es que en esos momentos las pinturas estaban en manos del arquitecto Josep Gudiol y el arqueólogo Josep Colominas. Según I. Socías, en 1927 ambos tenían una tienda de antigüedades que se llamaba La Sacristía, que estaba ubicada en la calle Coribia, 17 de Barcelona. Habían de contar como socios capitalistas con los coleccionistas catalanes: Rómulo Bosch y Catarineu y Teresa Amatller y Cros, quien tendría un relevante papel en la trayectoria de Josep Gudiol i Ricart. Walter W. S. Cook, quien mantenía relación con el director del Museo Episcopal de Vic, Josep Gudiol i Conill -tío de Josep Gudiol i Ricart-, puso al tanto de las pinturas de Arlanza a Gudiol y Colominas. El primero realizó algunos planos y dibujos del conjunto mural del monasterio, que se conservan en la Frick Art Reference (Nueva York). James J. Rorimer confirmó en 1928 que Josep Gudiol trabajaba en la remoción de las pinturas de Arlanza. Este llegó en los primeros días de agosto de 1930 a Nueva York con el objeto de vender los frescos de Arlanza. En EE. UU. sus principales valedores fueron Walter W. S. Cook y James J. Rorimer, quien había tenido la oportunidad de ver las pinturas de Arlanza en casa de Gudiol en Barcelona en 1929.

El 10 de octubre de 1930 se firmó el documento de compromiso entre el director del Metropolitan Museum of Art, Edward Robinson, y Josep Gudiol i Ricart de venta de las pinturas de murales de Arlanza. El museo se reservaba la primera opción de compra de los murales, durante un periodo de dos meses, por un precio de 50.000 dólares, que podría ser rebajado a 45.000 dólares. Cantidad que incluía la restauración e instalación definitiva de los frescos. Desde la llegada de las pinturas a Nueva York, el Metropolitan Museum se comprometía a guardarlas en sus

depósitos y durante ese periodo Gudiol podía mostrarlas a otros museos y coleccionistas interesados en ellas, pero siempre bajo el beneplácito de la institución neoyorquina. Al mismo tiempo, Rorimer redactó un informe en el que valoraba positivamente la adquisición de las pinturas por parte del Metropolitan Museum of Art, pues, aunque incompletas y descoloridas, constituían en su opinión una buena inversión para el museo. Apeló para ello a las consideraciones del profesor Chandler R. Post, quien en su libro sobre *Spanish Painting*, había destacado las cualidades estas pinturas de la capilla del tesoro de Arlanza. Joseph Breck, conservador del Metropolitan Museum of Art, llamó la atención de John D. Rockefeller Jr., impulsor y benefactor de la sección The Cloisters, del Metropolitan Museum of Art, sobre la conveniencia de adquirir los murales de Arlanza depositados en la institución, pues los 45.000 dólares demandados por las obras suponían un precio muy inferior a los 120.000 que, por ejemplo, había pagado el Museum of Fine Arts de Boston por dos escenas del conjunto de San Baudelio de Berlanga; siendo este conjunto de Arlanza, a su juicio, tan interesante como aquel (Socias, 2020, pp. 203-222).

El magnate respondió que George Blumenthal, presidente del Metropolitan Museum de Nueva York, era de la opinión de adquirir solo las que se hallaran en mejor estado de conservación, desestimando el resto, argumentando para ello, además, el problema de espacio que presentaría la instalación de todo el conjunto. Tras una dura negociación, en la que el museo trató de rebajar el precio inicial, finalmente aceptó adquirir los dos fragmentos: *Dragón* y *León*, procedentes de Arlanza, por 30.000 dólares, si bien, Joseph Breck consiguió rebajarlo finalmente a 28.000 dólares. Para sortear las críticas en España, James J. Rorimer pidió personalmente a Chandler R. Post que no hablara del tema en España: *"I have been thinking over the problem of the Arlanza frescoes. I am going to ask you, as a personal favor to me as well as out of regard for the Metropolitan Museum, not to speak in Spain or elsewhere about these frescoes. It is really a very serious matter, and we are desirous not to have it known that we have obtained some of these panels. Josep Gudiol, of whom you spoke, was not the owner of the frescoes, but merely employed to do certain work of transferal and to help us in dealings with certain of the owners"*. (Socias, 2020, p. 214).

El resto de pinturas aún aguardaban mejor ocasión para ser vendidas, como fue el caso de este ejemplar que liquidó al Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard. Fue en el contexto de la Guerra Civil española, cuando un informe realizado por Luis Monreal Tejada, comisario franquista de la zona de Levante, desveló algunos detalles: "Dichas pinturas fueron adquiridas por Gudiol (arquitecto rojo, hoy en el extranjero) y Colominas (funcionario del Museo Arqueológico de Barcelona). Según me ha manifestado este último pagaron por la adquisición dos mil pesetas (...) Parte de las pinturas (las más importantes) fueron vendidas en Norteamérica. El resto está actualmente almacenado en el Museo Arqueológico de Barcelona y las tiene el Sr. Colominas en venta, pues asegura que actualmente son de su exclusiva propiedad..." (Martínez Ruiz, 2008, p. 106).

En aquel momento Josep Gudiol se encontraba exiliado, razón por la cual, quizá habían repartido ya entre ambos la propiedad de las pinturas. El 29 de noviembre de 1943 Josep Colominas vendió el [Grifo](#) al Museu Nacional d'Art de Catalunya, ese mismo año Josep Gudiol vendió al mismo museo el [resto de fragmentos que la institución catalana conserva](#). En 1952 Gudiol vendió las pinturas relativas a las [Sirenas](#), al coleccionista Antonio Gallardo Ballart, quien los donó junto con otras obras al mismo MNAC, en concepto de pago por impuestos de sucesión (Socias, 2020, p. 215).

De este modo se dispersó este extraordinario conjunto mural, a pesar de las llamadas de atención acerca de su deterioro, así como del riesgo de venta y exportación que llegó a la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, a las Reales Academias, o a la Dirección

General de Bellas Artes en la década de 1920. Todo ello, pese al informe favorable de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1924 para que fueran adquiridas por el Estado en la cantidad de 10.000 pesetas que pedía por ellas en aquel momento la propietaria del monasterio: "...si bien a primera vista no parecen interesantes por no integrarlas figuras humanas, son sin embargo importantísimas por la cualidad clásica de sus trazos y de su colorido, además, por pertenecer la representación de animales quiméricos a un sector del arte de la pintura poco frecuente en España, descubriéndose en cambio muchos casos en forma escultural y corpórea. Además, estas pinturas convenientemente estudiadas pueden aportar datos históricos de gran valor. Ante estas consideraciones tiene el deber la Real Academia de bellas Artes de San Fernando puesta su mira en el ideal del arte y el prestigio de la cultura aconsejar al gobierno de S. M. con el mayor acatamiento, la adquisición de las citas pinturas de San Pedro de Arlanza tomándolas a este fin en la cantidad de diez mil pesetas valor que coincide con el precio establecido por su propietaria la Ilma. Sra. Doña Carlota Barbadillo. Con ello se evitará el despojo de nuestro tesoro artístico pues por confidencias fidedignas sábase en esta Real Academia que las pinturas de referencia han sido ya solicitadas por mercaderes ávidos de negocio y también por personalidades extranjeras; caso de expoliación vergonzosa para la Patria que tanto prestigio artístico mantuvo en los pasados siglos" Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Sesión de 10 de noviembre de 1924 (Martínez Ruiz, 2008, p. 101).

Descripción

Pintura al fresco transferido a lienzo. Se trata de uno de los fragmentos que en su día conformó la decoración pictórica de la capilla del tesoro del monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos). En este caso representa un ave zancuda que guarda grandes semejanzas con el [grifo](#) que se preserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, MNAC, también procedente del conjunto mural de Arlanza.

Ubicaciones

- 1938

MUSEO

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(Estados Unidos\)](#)

- 1929 - 1938

COLECCIÓN PRIVADA

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(España\)](#)

- 1929

MONASTERIO

[Monasterio de San Pedro de Arlanza, Hortigüela \(España\)](#)

Bibliografía

- CAHN, Walter (1992): "The frescoes of San Pedro de Arlanza", *The Cloisters. Studies in Honor of the Fiftieth Anniversary*, The Metropolitan Museum of Art.
- CHAPPÉE, Julien (1912): "Chronique-Espagne: Arlanza (province de Burgos)", en *Revue de l'art chrétien*.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): "Pinturas murales en San Pedro de Arlanza", nº 86, en *Boletín de la Real Academia de la Historia*.
- HUIDOBRO SERNA, Luciano (1924): "El Monasterio de S. Pedro de Arlanza y su primer compendio historico inédito (I)", vol. 2, nº 7, en *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos*.

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)
- [PAGÉS I PARETAS, Montserrat \(2012\): "Les pintures de San Pedro de Arlanza i els bestiaris anglesos del 1200", en Contextos 1200 i 1400: Art de Catalunya i art de L'Europa meridional en dos canvis de segle, edited by Rosa Alcoy Pedrós, Universitat de Barcelona, Barcelona.](#)
- [SOCIAS, Inmaculada \(2020\): "La venda de les pintures medievals de la Torre del Tesoro de San Pedro de Arlanza. Un negoci?", n° 18, en Locus Amoenus .](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Long-necked wading bird. Fragment of mural painting from San Pedro de Arlanza

Inventory number: 287 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Mural painting](#)

Date: post. 1200

Cultural context / Style: Medieval. Romanesque

Dimensions: 82 13/16 x 110 9/16 in. Frame: 92 1/2 in x 120 in.

Technique: [Fresco](#)

Iconography / Theme: [Ave](#)

Provenance: [Monastery of San Pedro de Arlanza](#) (Hortigüela, Spain)

Current location: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], United States)

Inventory number in current collection: 1938.124

Object History

This is one of several fragments that formed part of the mural that adorned the treasure chapel of the Benedictine monastery of San Pedro de Arlanza (Burgos). In the first decade of the 20th century, a set of mural paintings was discovered under plaster on the walls after the collapse of the staircase connecting the lower and upper floors of the processional cloister. From that moment on, it was considered one of the most interesting examples of late Romanesque painting in Spain (Chapée, 1912, pp. 380-381; Huidobro, 1912, p. 381). Highly expressive paintings that bring the preciousness of bestiaries and illuminated manuscripts to the wall. In this case, they would have to have a close link with the historical and legendary role of the monastery, the origins of the crown of Castile, and the legends surrounding Count Fernán González and his wife Doña Sancha.

At that time the monastery was in ruins: ‘...it lies destroyed and battered, its vaults sunk in dust, its church dismantled, its bell tower silent, most of its doors closed and impassable...’ (García Concellón, 1894, pp. 56-58). Despite the deterioration of the monastic complex, the photographs of Photo-Club Burgos (Burgos Provincial Council Archive) show us details of the paintings in situ, before, at the end of the 1920s, Alejandro Valcárcel Barbadillo, son of the owner of the monastery, Carlota Barbadillo, tried to sell them. First he tried to get the attention of the Provincial Monuments Commission of Burgos, the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando and the

General Directorate of Fine Arts, with the aim of getting the State to buy the mural collection that was still preserved in the palatine chapel of the monastery, located above the chapter house, on the first floor of the Treasure Tower. Her letters were particularly insistent in 1924: 'As since last year the deterioration is increasing threatening to leave nothing due to the continuous detachments of the lime where the paintings are, a resolution is urgent, which is why a deadline is established and once this has ended without the State having given an affirmative response to purchase, it is understood that it renounces them, abandoning the right of first refusal and leaving the Honourable. Madam Carlota Barbadillo, my client, within the legal procedures of having made it known in accordance with the law of January 1923, being able to dispose of them and alienate them if a bidder or buyer has or presents themselves' (Request addressed by Alejandro R. de Valcárcel y Barbadillo to the President of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, 24 July 1924) It seems that the slow processing of this matter in the offices of Madrid led him to dismiss this option and he opted to sell the paintings to private individuals. (Martínez Ruiz, 2008, p. 99).

The architect [Josep Gudiol](#) mediated in the acquisition, the removal of the paintings and their transfer to canvas, with the aim of selling them to North American collections; for this reason, the paintings that once adorned the Palatine Chapel of Arlanza ended up dispersed in different collections. Two examples are preserved at The Cloisters, the medieval art section of the Metropolitan Museum of Art in New York: a [dragon figure](#) and a [lion figure](#). Other fragments of the Arlanza mural collection are in the Fogg Art Museum at Harvard University, this one in question: [Zancuda de cuello largo](#), and seven fragments from the same source currently form part of the collection of the [MNAC, Barcelona](#) - most of these were acquired by Josep Gudiol in 1943 and donated by him to the MNAC in 1973.

In this operation that led to the sale of the paintings, and the final export of a significant part of the collection, the role played by the art historian Walter W. S. Cook was important. His archaeological expedition through Castilian lands in 1927 took him, among other places, to Arlanza, where he was able to contemplate the paintings in their original location; shortly afterwards the dismantling of the collection took place. In 1929 Cook informed James J. Rorimer, curator of medieval art at the Metropolitan Museum of Art in New York, who would later become director of the same museum, that the mural paintings had already been removed and would probably be sent to a Spanish museum. The Spanish press reported that some individuals had bought the Arlanza murals for 10,000 pesetas. The truth is that at that time the paintings were in the hands of the architect Josep Gudiol and the archaeologist Josep Colominas. According to I. Socias, in 1927 they both had an antiques shop called La Sacristía, located at 17 Carrer Coribia in Barcelona. They had Catalan collectors as capitalist partners: Rómulo Bosch y Catarineu and Teresa Amatller y Cros, who would play an important role in the career of Josep Gudiol i Ricart. Walter W. S. Cook, who was related to the director of the Episcopal Museum of Vic, Josep Gudiol i Conill - uncle of Josep Gudiol i Ricart - informed Gudiol and Colominas about the Arlanza paintings. The former produced some plans and drawings of the monastery's mural collection, which are preserved in the Frick Art Reference (New York). James J. Rorimer confirmed in 1928 that Josep Gudiol was working on the removal of the Arlanza paintings. Gudiol arrived in New York in early August 1930 with the aim of selling the Arlanza frescoes. In the USA his main supporters were Walter W. S. Cook and James J. Rorimer, who had had the opportunity to see the Arlanza paintings at Gudiol's house in Barcelona in 1929.

On 10 October 1930, the document of commitment between the director of the Metropolitan Museum of Art, Edward Robinson, and Josep Gudiol i Ricart for the sale of Arlanza's mural paintings was signed. The museum reserved the first option to purchase the murals, for a period of two months, for a price of \$50,000, which could be reduced to \$45,000. This amount included the restoration and final installation of the frescoes. From the moment the paintings arrived in

New York, the Metropolitan Museum undertook to keep them in its storage facilities and during that period Gudiol could show them to other museums and collectors interested in them, but always with the approval of the New York institution. At the same time, Rorimer wrote a report in which he gave a positive assessment of the acquisition of the paintings by the Metropolitan Museum of Art, because, although incomplete and faded, they were, in his opinion, a good investment for the museum. To this end, he appealed to the considerations of Professor Chandler R. Post, who, in his book on Spanish Painting, had highlighted the qualities of these paintings from the Arlanza treasure chapel. Joseph Breck, curator of the Metropolitan Museum of Art, drew the attention of John D. Rockefeller Jr., the driving force and benefactor of The Cloisters section of the Metropolitan Museum of Art, to the advisability of acquiring the Arlanza murals on deposit at the institution, as the \$45,000 demanded for the works was a much lower price than the \$120,000 that, for example, the Museum of Fine Arts in Boston had paid for two scenes from the San Baudelio de Berlanga set; this set by Arlanza, in his opinion, being just as interesting as that one (Socias, 2020, pp. 203-222).

The magnate replied that George Blumenthal, president of the Metropolitan Museum in New York, was of the opinion of acquiring only those that were in the best state of conservation, rejecting the rest, arguing, moreover, that there would be a problem of space if the whole set were to be installed. After tough negotiations, in which the museum tried to lower the initial price, it finally agreed to acquire the two fragments: Dragon and Lion, from Arlanza, for 30,000 dollars, although Joseph Breck finally managed to reduce it to 28,000 dollars. To avoid criticism in Spain, James J. Rorimer personally asked Chandler R. Post not to talk about the subject in Spain: 'I have been thinking over the problem of the Arlanza frescoes. I am going to ask you, as a personal favour to me as well as out of regard for the Metropolitan Museum, not to speak in Spain or elsewhere about these frescoes. It is really a very serious matter, and we are desirous not to have it known that we have obtained some of these panels. Josep Gudiol, of whom you spoke, was not the owner of the frescoes, but merely employed to do certain work of transferal and to help us in dealings with certain of the owners'. (Socias, 2020, p. 214).

The rest of the paintings were still awaiting a better opportunity to be sold, as was the case with this example that was sold to the Fogg Art Museum at Harvard University. It was in the context of the Spanish Civil War that a report by Luis Monreal Tejada, Franco's commissioner for the Levante region, revealed some details: 'These paintings were acquired by Gudiol (a Red architect, now abroad) and Colominas (an official of the Archaeological Museum of Barcelona). The latter told me that they paid two thousand pesetas for the acquisition (...) Some of the paintings (the most important ones) were sold in North America. The rest are currently stored in the Archaeological Museum of Barcelona and Mr Colominas has them for sale, as he claims that they are currently his exclusive property...' (Martínez Ruiz, 2008, p. 106).

At that time Josep Gudiol was in exile, which is why they may have already divided ownership of the paintings between them. On 29 November 1943 Josep Colominas sold the [Griffon vase](#) to the Museu Nacional d'Art de Catalunya, and that same year Josep Gudiol sold the [remaining fragments that the Catalan institution preserves](#) to the same museum. In 1952 Gudiol sold the paintings relating to the [Mermaids](#) to the collector Antonio Gallardo Ballart, who donated them together with other works to the same MNAC, as payment for inheritance taxes (Socias, 2020, p. 215).

In this way, this extraordinary mural collection was dispersed, despite the warnings about its deterioration, as well as the risk of sale and export that reached the Provincial Commission of Monuments of Burgos, the Royal Academies, and the General Directorate of Fine Arts in the 1920s. All this, despite the favourable report of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando in 1924 for them to be acquired by the State for the amount of 10,000 pesetas that the owner of

the monastery was asking for them at the time: ‘...although at first glance they do not appear interesting due to the lack of human figures, they are nevertheless extremely important due to the classical quality of their lines and their colouring, and also because the representation of chimerical animals belongs to a sector of the art of painting that is not very common in Spain, with many cases instead being discovered in sculptural and corporeal form. Furthermore, these paintings, when properly studied, can provide historical data of great value. In view of these considerations, it is the duty of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, with its sights set on the ideal of art and the prestige of culture, to advise the government of His Majesty with the utmost respect, the acquisition of the aforementioned paintings of San Pedro de Arlanza, taking them for this purpose in the amount of ten thousand pesetas, a value that coincides with the price established by their owner, the Honourable Mrs Carlota Barbadillo. This will prevent the plundering of our artistic treasure, as it is reliably known in this Royal Academy that the paintings in question have already been requested by business-hungry merchants and also by foreign personalities; a case of shameful despoliation for the Homeland that maintained so much artistic prestige in past centuries’ Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, Session of 10 November 1924 (Martínez Ruiz, 2008, p. 101).

Description

Fresco painting transferred to canvas. This is one of the fragments that once made up the pictorial decoration of the treasure chapel of the monastery of San Pedro de Arlanza (Burgos). In this case it represents a wading bird that bears a strong resemblance to the [griffin bird](#) that is preserved in the National Art Museum of Catalonia, MNAC, also from the Arlanza mural collection.

Locations

- 1938

MUSEUM

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(United States\)](#)

- 1929 - 1938

PRIVATE COLLECTION

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(Spain\)](#)

- 1929

MONASTERY

[Monastery of San Pedro de Arlanza, Hortigüela \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAHN, Walter (1992): "The frescoes of San Pedro de Arlanza", *The Cloisters. Studies in Honor of the Fiftieth Anniversary*, The Metropolitan Museum of Art.
- CHAPPÉE, Julien (1912): "Chronique-Espagne: Arlanza (province de Burgos)", en *Revue de l'art chrétien*.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): "Pinturas murales en San Pedro de Arlanza", nº 86, en *Boletín de la Real Academia de la Historia*.
- HUIDOBRO SERNA, Luciano (1924): "El Monasterio de S. Pedro de Arlanza y su primer compendio historico inédito (I)", vol. 2, nº 7, en *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos*.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I](#), Junta de Castilla y León, Salamanca.

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)
- [PAGÈS I PARETAS, Montserrat \(2012\): "Les pintures de San Pedro de Arlanza i els bestiaris anglesos del 1200", en Contextos 1200 i 1400: Art de Catalunya i art de L'Europa meridional en dos canvis de segle, edited by Rosa Alcoy Pedrós, Universitat de Barcelona, Barcelona.](#)
- [SOCIAS, Inmaculada \(2020\): "La venda de les pintures medievals de la Torre del Tesoro de San Pedro de Arlanza. Un negoci?", n° 18, en Locus Amoenus .](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Harvard Art Museums. Fogg Art. President and Fellows of Harvard College](#)

